

n u o v o

ORIONE

mensile di informazioni astronomiche e spaziali

Missione estesa su Europa La Via Lattea si deforma?

- Il telescopio Meade 127/LXD 500
- La pellicola Kodak Ektachrome E-200
- L'Osservatorio anglo-australiano

80073

LA VIA LATTEA STA CAMBIANDO FORMA?

La Via Lattea è visibile "di taglio", poiché ci troviamo immersi nel suo disco. La regione centrale della Galassia, mostrata in questa fotografia, è visibile nella direzione della costellazione del Sagittario.

La nostra Galassia, la Via Lattea, è un disco piuttosto sottile e piatto, con un rigonfiamento nel centro, situato nella direzione della costellazione del Sagittario. Assieme alle stelle, vi possiamo trovare nebulose gassose formate da idrogeno e polveri, dalle quali prendono vita le nuove stelle. Poiché siamo completamente immersi nel disco, noi vediamo la Galassia "di taglio", e di conseguenza essa ci appare come una banda luminosa che attraversa tutto il cielo notturno. Questa fascia luminescente, ben nota a chi abita lontano dai centri luminosi, è generata dalla luce combinata di miliardi e miliardi di stelle.

buzione di idrogeno. Più del cinquanta per cento delle altre galassie mostra deformazioni di diversa grandezza; pertanto, questo genere di fenomeni deve avere una lunga durata temporale, oppure viene generato con frequenze elevate. La cosa che stupisce di questo fenomeno è la mancanza di una spiegazione teorica universalmente accettata che possa spiegarne le cause.

Le forze gravitazionali esercitate dalla materia oscura dell'alone della Galassia, le interazioni con venti intergalattici, la pressione dei campi magnetici, ovvero gli effetti mareali e le "collisioni" con galassie satelliti, queste sono state le principali spiegazioni finora propo-

Le precise misurazioni fornite dal satellite Hipparcos mostrano che la Via Lattea, come altre galassie, ha il disco curiosamente deformato. Un fenomeno di cui non si conoscono ancora le cause

Più di quaranta anni fa, gli astronomi scoprirono, osservando la distribuzione dell'idrogeno neutro interstellare, che le parti più esterne della nostra Galassia presentavano una leggera deformazione (*warp*, in inglese), simile alla piega della tesa di un cappello.

Una galassia simile alla nostra è rappresentata in falsi colori nella Figura di pag. 45 (a sinistra), nella quale è molto evidente la deformazione della distri-

ste. In effetti, nel passato abbiamo avuto sempre dati insufficienti per stabilire se queste deformazioni sono stabili oppure evolvono nel corso del tempo, e solo recentemente si sono rese disponibili nuove misure sulla nostra Galassia, che sembrerebbero indicare un'effettiva evoluzione di queste strutture. Se potessimo trovare una soluzione plausibile sulla causa della deformazione nella nostra Galassia, questo ci aiuterebbe a capire anche le deformazioni delle altre galassie.

La rivoluzione di Hipparcos

I nuovi dati provengono dalle osservazioni prodotte dal satellite astrometrico Hipparcos dei piccoli movimenti che le stelle compiono nel nostro cielo. Il satellite Hipparcos, lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha osservato la posizione di più di 110.000 stelle in tutto il cielo per tre anni, dal 1989 al 1993. Combinando le successive osservazioni, siamo stati in grado di calcolare come le stelle si siano mosse in questo periodo.

Le tecniche usate e il fatto che Hipparcos si trovasse al di fuori della nostra atmosfera ci hanno permesso di misurare i movimenti con grande precisione. L'errore tipico di queste misure è di 1 millesimo di secondo d'arco, equivalente al diametro apparente di una persona vista dalla superficie terrestre sulla Luna. Questo significa, per esempio, che Hipparcos ha misurato il movimento di Alpha Centauri con una precisione di 10 metri al secondo.

Attraverso le mappe dell'idrogeno della nostra Galassia, possiamo costruire un

DISTANZE (kpc)	MODELLO SENZA WARP	MODELLO CON WARP	OSSERVAZIONI
$r < 8,5$	$-0,716 + -1,31$	$2,60 + -1,40$	2,74
$8,0 < r < 9,0$	$-0,192 + -0,34$	$4,10 + -1,33$	5,06
$8,5 < r < 9,5$	$-0,611 + -1,06$	$6,84 + -2,65$	6,74

Tabella 1 - Le inclinazioni del piano orbitale delle stelle, previste (seconda e terza colonna) e osservate (quarta colonna). Nella prima colonna sono dati gli intervalli di distanza considerati, in kiloparsec (1 kpc = 3260 a.l.).

modello semplice di ciò a cui la Galassia potrebbe assomigliare.

Consideriamo nella Figura in basso a destra la piccola regione circolare che indica i limiti approssimati delle osservazioni eseguite da Hipparcos. La curvatura sembra cominciare all'orbita del Sole, mentre l'interno è approssimativamente piatto. L'intersezione della superficie curva con l'interno piatto è chiamata "linea dei nodi" e viene mostrata come una linea rossa dritta che attraversa il centro galattico e passa vicino al Sole.

Ora, se guardiamo stelle giovani che si sono appena formate dalla condensazione dell'idrogeno, queste dovrebbero seguire lo stesso percorso.

Dunque, una via immediata per controllare questa deformazione è quella di confrontare graficamente, nella regione scelta, l'andamento delle posizioni stellari per stelle poste a differenti distanze; questo andamento dovrebbe mostrare una pendenza crescente.

La nostra Galassia non è comunque un semplice piano uniforme, in quanto ha uno spessore significativo (di alcune migliaia di anni luce) e le misure delle distanze stellari sono soggette a errori che dipendono dalla direzione in cui osserviamo, dovuta alla variazione dell'assorbimento della loro luce provocato dalle polveri interstellari. Quindi, per comprendere e misurare la curvatura del piano galattico, abbiamo paragonato le osservazioni delle posizioni di Hipparcos con alcuni modelli della nostra Galassia.

I risultati di questo paragone sono riassunti nella Tabella 1, dove abbiamo riportato l'inclinazione media dei piani orbitali delle stelle per tre intervalli di distanza e abbiamo confrontato questi valori con quelli previsti da modelli della Galassia in presenza o in assenza della deformazione (*warp*).

Poiché il modello con la deformazione riproduce meglio le osservazioni, possiamo affermare che anche le stelle seguono la superficie curva del gas. La nostra non è una scoperta totalmente nuova,

poiché un'altra ricerca ha verificato la deformazione galattica osservando stelle giovani, stelle attive e gas di anidride carbonica, ma l'uniformità e la precisione dei nostri dati hanno permesso una più accurata determinazione dei parametri della curvatura. Dai paragoni con simulazioni di diverse curvature possiamo

valutarne dimensioni e forma, e quello che abbiamo trovato è piuttosto sorprendente: la curvatura comincia all'interno dell'orbita del Sole invece che al di fuori, come prima si pensava.

Stelle che saltellano su e giù

Tutto ciò che abbiamo scoperto è eccitante, ma c'è di più. Oltre alle posizioni delle stelle, bisogna considerare anche i loro movimenti, un campo di indagine in cui le rilevazioni di Hipparcos possono ancora aiutarci. Passiamo così a considerare il moto delle stelle esterne all'orbita che compie il Sole attorno al centro galattico. Quando una stella abbandona la posizione attuale, la sua velocità è diretta verso l'alto e diminuisce finché raggiunge il punto più alto, nella direzione del Cigno, dove la velocità si azzerava. Poi la stella riprende il viaggio all'ingiù, verso l'altro lato della Galassia. Quando si trova nel punto più basso, in direzione della Vela, la velocità si azzerava, poi inverte la direzione e la stella comincia a muoversi nuovamente verso l'alto. Quindi, la stella possiede la velocità massima sulla linea dei nodi; inoltre, ci si aspetta che il valore di que-

Una rappresentazione in falsi colori dell'idrogeno neutro nella galassia a spirale NGC 4013. L'immagine ottica del disco galattico coincide con i colori rosso e giallo-arancio. La deformazione del disco comincia alle estremità del disco stellare visibile nell'ottico, e si accentua nelle parti più esterne (cortesia di Roelof Bottema, Westerbork Synthesis Radio Telescope).

Modello di disco della Galassia basato su osservazioni radio. La distorsione su scala verticale è esagerata di 10 volte. Le frecce indicano la direzione del moto del Sole e quello presunto per una stella lungo un'orbita esterna della Galassia. La linea rossa indica il luogo da cui parte la distorsione verticale del disco (la "linea di nodi").

sta velocità massima aumenti all'aumentare delle dimensioni dell'orbita stellare, perché la stella deve raggiungere punti più lontani dal piano galattico a causa della deformazione della Galassia. Come abbiamo detto, il Sole è vicino alla linea dei nodi, dunque siamo in una posizione particolare per osservare il cambio di velocità nel punto di massimo. Perciò, abbiamo preso i moti misurati da Hipparcos e una distanza dedotta dagli spettri delle stelle e trovato le velocità di stelle individuali.

Ci si aspettava di trovare che la mediana di queste velocità aumentasse con l'aumentare della distanza dal centro galattico, ma siamo stati sorpresi di trovare che la nostra idea non trova riscontro nei dati osservativi; infatti, la velocità delle stelle non aumenta con la distanza, bensì tende a decrescere. Considerando il nostro successo con i dati relativi alle posizioni, tutto questo era molto sorprendente, equivalente alla sorpresa che si avrebbe nel guardare fuori della finestra e vedere tutti camminare all'indietro.

La Figura qui sotto mostra un grafico della velocità media osservata (punti neri) al variare della distanza dal centro galattico, dove si nota che l'andamento è verso il basso.

La linea tratteggiata verso l'alto rappresenta invece le nostre aspettative basate sui dati di posizione.

Questo risultato sorprendente può avere due spiegazioni. Forse stiamo osservando l'effetto di distorsioni loca-

La Grande Nube di Magellano, visibile dall'emisfero australe, è una delle galassie satelliti della Via Lattea. Le azioni mareali di questi satelliti, simili a quelle generate dalla Luna sulla Terra, potrebbero essere fra le cause della deformazione della Galassia.

li generate dai movimenti stellari, oppure la Galassia sta cambiando lentamente la sua forma.

Noi crediamo che la presenza di distorsioni locali di questa scala non sia realistica, in quanto avrebbe dovuto essere almeno doppia di quanto scoperto fino ad ora. Non resta che la seconda possibilità: la nostra Galassia cambia forma in tempi brevi.

La causa largamente accettata per la curvatura è l'attrazione gravitazionale provocata da un grande alone di materia oscura che circonda la Galassia.

Se questo è il caso, allora non dovremmo aspettarci che la curvatura cambi forma in tempi brevi e questo risultato sarebbe in contrasto con il precedente. Un'altra possibilità è che la Galassia sia passata attraverso un campo magnetico intergalattico, o un vento intergalattico, oppure che sia stata curvata e ora stia tornando alla forma appiattita, che è poi la posizione di equilibrio naturale. Questo

implicherebbe che l'effetto è localizzato e che lo spazio intergalattico non è uniforme su grande scala.

Un'ultima possibilità è che la nostra Galassia sia stata curvata da un'interazione con una delle galassie satellite nane, come la nana del Sagittario o le Nubi di Magellano visibili dall'emisfero australe.

Simulazioni semplici hanno mostrato che ciò è in effetti possibile, ma per verificare se i tempi e le energie richieste sono plausibili, occorrono delle simulazioni più particolareggiate. La nostra conclusione è allora che nessuna delle teorie correnti spiega i risultati osservativi del satellite Hipparcos.

Le velocità verticali delle stelle riportate in funzione della distanza dal centro galattico. I grossi cerchi neri indicano le misure di velocità derivate dalle osservazioni di Hipparcos; la barra indica la loro incertezza. La linea superiore indica invece le velocità previste dal modello tradizionale della Galassia. La curva osservata è molto più bassa di quella basata sul modello.

PER SAPERNE DI PIÙ

Maggiori informazioni su questo argomento sono disponibili sulla rivista *Nature*, Vol. 392, p. 471-473. Lo stesso articolo è disponibile in Internet, all'indirizzo:

http://astroserver.to.astro.it/papers/warp/98_natss.ps

L'autore, Dr R. Smart, può essere contattato mediante E-mail all'indirizzo: smart@to.astro.it.

Per ulteriori dettagli sul satellite astrometrico Hipparcos si veda il sito Internet dell'Ente Spaziale Europeo (ESA) all'indirizzo: <http://astro.estec.esa.nl/Hipparcos>.